

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Э.Р. Тухватулина¹, Н. Р. Махмудова², Л.В. Кадомцева³

Ташкентский Педиатрический медицинский институт^{1,3}

Военно -медицинская академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938661>

Аннотация. Метиленовый синий-широко изученный препарат с потенциальными полезными эффектами в животных моделях заболеваний мозга, а также в ограниченных исследованиях на людях. Метиленовый синий оказывает схожее полезное воздействие на митохондриальную функцию, окислительное повреждение, воспаление и последующие поведенческие симптомы. Однако механизмы, лежащие в основе энергетического, антиоксидантного и противовоспалительного действия МС до конца не изучены. В этом обзоре основное внимание будет уделено митохондриальной дисфункции при нескольких различных заболеваниях мозга и патологическим улучшениям после лечения МС.

Ключевые слова: когнитивное улучшение, метиленовый синий, нейродегенеративные расстройства, нейрогенез, нейропротекция.

Annotatsiya. Metilen ko'k - miya kasalliklarining hayvonlar modellarida, shuningdek, cheklangan insoniy tadqiqotlarda potensial foydali ta'sirga ega bo'lgan keng o'rganilgan dori. Metilen ko'k mitoxondriyal funksiyaga, oksidlovchi shikastlanishga, yallig'lanishga va keyingi xulq-atvor belgilariga o'xshash foydali ta'sirga ega. Biroq, MSning energetik, antioksidant va yallig'lanishga qarshi ta'siri ostida yotgan mexanizmlar to'liq tushunilmagan. Ushbu sharh turli xil miya kasalliklarida mitoxondrial disfunktsiyaga va MSni davolashdan keyingi patologik yaxshilanishlarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv kuchayish, metilen ko'k, neyrodegenerativ kasalliklar, neyrogenez, neyroproteksiya.

Abstract. MB is a widely studied drug with potential beneficial effects in animal models of brain disease, as well as limited human studies. Similarly, PBM is a non-invasive treatment that promotes energy production and reduces both oxidative stress and inflammation, and has garnered increasing attention in recent years. MB have similar beneficial effects on mitochondrial function, oxidative damage, inflammation, and subsequent behavioral symptoms. However, the mechanisms underlying the energy enhancing, antioxidant, and anti-inflammatory effects of MB have not been fully studied. This review will focus on mitochondrial dysfunction in several different brain diseases and the pathological improvements following MB treatment.

Keywords: cognitive enhancement, methylene blue, neurodegenerative disorders, neurogenesis, neuroprotection.

Метиленовый синий (МС) — это хорошо зарекомендовавший себя препарат с долгой историей применения благодаря своему разнообразному спектру применения и минимальному профилю побочных эффектов. МС классически использовался для лечения малярии, метгемоглобинемии и отравлении угарным газом, а также в качестве гистологического красителя. Однако его роль в митохондриях вызвала большую часть возобновившегося интереса в последние годы. МС может перенаправлять электроны в

митохондриальной цепи переноса электронов непосредственно с НАДФ на цитохром с, увеличивая активность комплекса IV и эффективно способствуя митохондриальной активности, одновременно смягчая окислительный стресс. Помимо своего благотворного влияния на защиту митохондрий, МС также известен своим надежным эффектом в смягчении нейровоспаления.

Митохондриальная дисфункция была идентифицирована как, по-видимому, объединяющее патологическое явление в широком спектре нейродегенеративных расстройств, что, таким образом, позиционирует метиленовый синий как многообещающее терапевтическое средство. В исследованиях *in vitro* и *in vivo* МС показал впечатляющую эффективность в смягчении нейродегенерации и сопутствующих поведенческих фенотипов в моделях животных при таких состояниях, как инсульт, глобальная церебральная ишемия, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и черепно-мозговая травма. В этом обзоре суммируются недавние работы, устанавливающие МС как перспективного кандидата для нейропротекции, с особым акцентом на вклад митохондриальной функции в здоровье нейронов. Кроме того, в этом обзоре будет кратко рассмотрена связь между МС, нейрогенезом и улучшением познавательных способностей в отношении их возрастного снижения.

Митохондрии являются основным источником АТФ, поскольку они используют кислород для выработки энергии. Как упоминалось ранее, митохондриальная ЭСТ состоит из пяти белковых комплексов, которые расположены во внутренней митохондриальной мембране. Коферменты НАДН и ФАДН₂ отвечают за транспорт электронов. Этот процесс сопряжен с транспортом протонов через внутреннюю мембрану митохондрий, в результате чего образуется электрохимический протонный градиент, который используется для управления синтезом АТФ в комплексе V.

Митохондриальная дисфункция при болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера (БА) — прогрессирующее, возрастное нейродегенеративное заболевание, характеризующееся прогрессирующим ухудшением обучения и памяти, образованием нейрофибриллярных клубков (НФК) и внеклеточным отложением амилоида- β (А β) [7,8]. В дополнение к этим патологическим признакам [7,8] многочисленные исследования показали, что митохондриальные аномалии участвуют в развитии болезни Альцгеймера. Например, у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдаются снижение мозгового кровотока, снижение экстракции кислорода и снижение его использования [7]. Кроме того, в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера также наблюдался повышенный окислительный стресс и продукция активных форм кислорода. [8]. Наблюдаемое увеличение генерации активных форм кислорода способно вызывать повреждение ДНК, белков и липидов, что является типичным патологическим признаком в нервной ткани при болезни Альцгеймера [7]. Помимо снижения регионального кровотока и утилизации кислорода, в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера также наблюдалось нарушение баланса деления и слияния митохондрий [3].

При болезни Альцгеймера было обнаружено, что митохондриальная дисфункция часто возникает до очевидного отложения бляшек и дефектов памяти [8].

При черепно-мозговых травмах, молекулярные изменения в клеточной среде, включая повреждение митохондрий, избыточное высвобождение активных форм кислорода, снижение выработки АТФ, потерю нейронов, нейровоспаление, дисфункцию

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и образование отека, способствуют вторичному повреждению [2,3]. Среди них митохондриальная дисфункция играет решающую роль в апоптозе нейронов, вызванном ЧМТ, и некротической гибели клеток. Например, исследования митохондриального метаболизма предоставили доказательства снижения активности Комплекса IV, сохраняющегося в течение 14 дней после ЧМТ [3]. Баланс деления и слияния митохондрий также может способствовать повреждению мозга, вызванному черепно-мозговой травмой. Было показано, что дисбаланс слияния и деления митохондрий, особенно чрезмерное деление митохондрий, вызывает нарушение митохондриального дыхания, повышенную продукцию активных форм кислорода (ROS) и высвобождение факторов, связанных с апоптозом [10]. Этот дисбаланс слияния и деления подтверждается значительным увеличением длины митохондрий гиппокампа через 24 часа после ЧМТ, за которым следует значительное уменьшение длины через 72 часа после травмы [3]. Поврежденные митохондрии накапливаются внутри нейрональных клеток и производят высокие уровни активных форм кислорода, которые вызывают повреждение других митохондрий и в конечном итоге вызывают гибель нейронов [2].

Болезнь Паркинсона признана вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием и характеризуется прогрессирующей потерей дофаминергических (ДА) нейронов и наличием телец Леви [4]. Все больше данных подтверждают, что митохондриальная дисфункция является одним из основных факторов патогенеза болезни Паркинсона. При болезни Паркинсона происходит комплекс генетических повреждений и мутаций, нарушение деления и слияния митохондрий может привести к гибели дофаминергических нейрональных клеток.

Подобно другим заболеваниям мозга, новые данные свидетельствуют о том, что ненадлежащая транспортировка поврежденных митохондрий и нарушение митофагии способствуют дисфункции митохондрий и патогенезу болезни Паркинсона [5].

Большое количество данных свидетельствует о роли митохондриальной дисфункции в патогенезе ряда заболеваний головного мозга. В результате большое внимание уделяется разработке методов лечения этих заболеваний путем воздействия на митохондрии и клеточное дыхание. Двумя такими методами лечения являются метиленовый синий фотобиомодуляция. Анализ исследований продемонстрировали благоприятное воздействие МС на модель болезни Альцгеймера, вызванную стрептозотоцином (СТЗ) [6]. Эти полезные эффекты наблюдались посредством нескольких механизмов, связанных с митохондриями. Во-первых, мы показали, что МС может подавлять экспрессию белков, связанных с делением митохондрий, и улучшать экспрессию белков, связанных со слиянием, что напрямую улучшает митохондриальную динамику [6]. Во-вторых наше исследование показало, что МС способен подавлять окислительное повреждение и воспаление, наблюдаемые при болезни Альцгеймера [8].

МС продемонстрировал потенциальные нейропротекторные эффекты в нескольких заболеваниях, связанных с цитотоксичностью, включая инсульт, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Механизм его действия включает в себя множество полезных воздействий на клеточные процессы в мозге. Одним из ключевых свойств МС является его способность действовать как переносчик электронов (Рохас и др., 2012). Эта функция позволяет ему действовать против таких заболеваний, как малярия и метгемоглобинемия. В цитотоксических ситуациях в мозге МС способствует потреблению кислорода клетками и снижает анаэробный гликолиз. Делая таким образом, он может помочь поддерживать

адекватную выработку энергии в нейронах и защищать их от вреда. Также исследования показали, что МС может уменьшить продукцию активных форм кислорода. АФК очень реактивные молекулы, которые могут вызывать повреждение клеток и способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний. Снижая уровень АФК, МС помогает защитить клетки от окислительного стресса и токсичности глутамата, что связано с такими состояниями, как болезнь Альцгеймера.

Кроме того, было показано, что МС может ослабить снижение в митохондриальном мембранном потенциале, который имеет решающее значение для поддержания митохондриальной функции. Он также может защитить от определенной нейротоксичности, вызванной ИУК (индолил-3-уксусной кислотой).

Независимо от митохондрий метиленовый синий функционирует как антиоксидант, специфичный для митохондрий. Его целенаправленное действие на митохондрии может способствовать его эффективности в сохранении клеточной функции и смягчении повреждения при нейродегенеративных заболеваниях. Кроме того, МС показал перспективны в профилактике и лечении повреждений головного мозга, связанных с опухолями.

Обсуждаемые исследования предоставляют убедительные доказательства того, что митохондриальная дисфункция может быть потенциальной целью нейропротекции при ряде заболеваний головного мозга. Процессы, связанные с дисфункцией митохондрий, на которые можно воздействовать и которые можно улучшить, избыточную продукцию АФК, окислительное повреждение, перегрузку Ca²⁺, aberrantную митофагию, измененную митохондриальную динамику, нарушение митохондриального транспорта и последующее нейровоспаление, большинство из которых включены в 10 признаков старения мозга.

Поскольку и МС воздействует на митохондрии посредством различных механизмов, терапия, включающая его применение, может облегчить симптомы заболеваний мозга за пределами возможностей каждой из этих терапий по отдельности. Такая комбинированная терапия требует серьезного будущего изучения в ходе исследований на животных и клинических испытаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bonda DJ, Wang X, Lee HG, Smith MA, Perry G, Zhu X. Neuronal failure in Alzheimer's disease: a view through the oxidative stress looking glass. //Neurosci Bull. - 2014. -№ 30. - С.243–252.
2. Cheng G, Kong RH, Zhang LM, Zhang JN. Mitochondria in traumatic brain injury and mitochondrial-targeted multipotential therapeutic strategies. //Br J Pharmacol. -2012. - № 167. - С.699–719.
3. Fischer TD, Hylin MJ, Zhao J, Moore AN, Waxham MN, Dash PK. Altered Mitochondrial Dynamics and TBI Pathophysiology. // Front Syst Neurosci. -2016. -№ 10. - С. 29.
4. Frackowiak RS, Pozzilli C, Legg NJ, Du Boulay GH, Marshall J, Lenzi GL, et al. Regional cerebral oxygen supply and utilization in dementia. A clinical and physiological study with oxygen-15 and positron tomography. // Brain. -2011. - № 104. - С. 753–78.
5. Fukuyama H, Ogawa M, Yamauchi H, Yamaguchi S, Kimura J, Yonekura Y, et al. Altered cerebral energy metabolism in Alzheimer's disease: a PET study. // J Nuclear Med. -2014. - № 35. - С. 1–6.

6. Harris LK, Black RT, Golden KM, Reeves TM, Povlishock JT, Phillips LL. Traumatic brain injury-induced changes in gene expression and functional activity of mitochondrial cytochrome C oxidase. // *J Neurotrauma* – 2016. № 18. - C. 993–1009.
7. Wang X, Wang W, Li L, Perry G, Lee HG, Zhu X. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in Alzheimer's disease. // *Biochimica Biophysica Acta*. -2014. -№ 18. - C.1240–1247.
8. Wu C, Yang L, Tucker D, Dong Y, Zhu L, Duan R, et al. Beneficial Effects of Exercise Pretreatment in a Sporadic Alzheimer's Rat Model. // *Med Sci Sports Exerc*. -2018. № 50. - C. 945–956.